

Marcelina
FRĂȘINESCU-DORUC

gr. did. I, Liceul Teoretic M. Viteazul din Chișinău

Lectura suplimentară - între obligație și necesitate

Rezumat: Lectura suplimentară este succesul întregii munci școlare. Dincolo de activitățile de lectură din orele de limbă română, învățătorul poate media întâlnirea cu lumea cărților prin "sărbători" ale cărții, cum ar fi „prezentarea de carte”. Activitatea consacrată prezentării unui text sau a unei cărți la clasa a III-a și a IV-a se desfășoară în mai multe etape. Inițial, se aleg textele, apoi elevii sunt familiarizați cu structura jurnalului de lectură și, în final, se prezintă cartea. Cititul constituie unul dintre cele mai de preț instrumente ale activității intelectuale. Gustul pentru acesta nu vine de la sine,

ci se formează printr-o muncă de durată, care înglobează răbdare, perseverență, voință și, mai ales, presupune continuitate.

Cuvinte-cheie: lectură suplimentară, jurnal de lectură, prezentare de carte, îmbogățire spirituală, gândire critică, sensibilizare.

Abstract: Additional reading is the success of all school work. At the Romanian classes, the teacher organizes reading activities, holidays dedicated to the pleasure of reading, such as: "Book Presentation". The activities devoted to the presentation of a text or a book in the 3-rd and 4-th form took place in several stages, Firstly, the reading texts are chosen, then the structure of the reading journal is presented, and finally the book is presented. Reading is one of the most valuable tools of intellectual activity. The desire for reading does not come by itself, but it is formed through lasting work that encompasses patience, perseverance, will and, above all, requires continuity.

Keywords: additional reading, reading journal, book presentation, spiritual enrichment, critical thinking, awareness.

"Când citesc simt fericire"(Anastasia); "simt că mă îmbogățesc spiritual"(Ancuța); "simt emoții deosebite"(Nicolae); "simt tristețe, confuzie"(Beatris); "simt milă, îngrijorare față de personajele neajutorate"(Aurora); "simt dragoste"(Bianca) – clasa a III-a

"Dacă în viața de toate zilele nu avem decât rareori ocazia să conversăm cu oameni excepționali, pierzând un timp prețios în căutarea lor, în cărți, societatea acestor oameni ne este permanent la îndemână."

(John Ruskin)

Una dintre finalitățile majore ale primarelor a fost, dintotdeauna, formarea capacităților de a înțelege tex-

tele scrise, de a le asimila, de a le face *ale noastre*; o experiență care, atunci când este autentică și repetată, se poate transforma în ceea ce numim bucuria, "gustul" cititului.

Dincolo de activitățile de lectură din orele de limbă română, învățătorul poate media întâlnirea cu lumea cărților prin "sărbători" ale cărții, realizate după modelul celor descrise în volumul al doilea al *Lecturiadei*. Din seria lungă a formelor de "sărbătorire", menționăm prezentarea celor mai îndrăgite cărți, parada de personaje, expozițiile de carte sau dramatizarea.

Activitatea consacrată prezentării unui text sau unei cărți la clasa a III-a și a IV-a s-a desfășurat în mai multe etape. Într-o primă etapă, le-am solicitat elevilor

lectura aceluiași text sau aceleiași cărți, prin urmare, în nouă luni de școală – nouă cărți (e adevărat, că unii elevi au solicitat noi și noi titluri sau au venit ei cu propuneri, iar numărul relativ mic nu le-a provocat o reacție de respingere). E foarte important să accentuez că textele propuse au fost selectate cu multă atenție, în conformitate cu particularitățile de vârstă ale elevilor, cu preocupările lor spirituale. Lista textelor propuse (amintesc, la începutul fiecărei luni anunțăm titlul cărții) a cuprins următoarele titluri: *Alice în Țara Minunilor* de Lewis Carroll; *Planeta Otiliei* de Liana Maria Petruțiu; *Heidi, fetița munților* de Johanna Spyri; *File din cartea naturii* de Ion Agârbiceanu; *Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi* de Nicolai Nosov; *Spiridușul cel bun al cărții* de Ada Teodorescu; *Vrăjitorul din Oz* de Lyman Frank Baum; *Poveste fără sfârșit* de Michael Ende; *Poveste cu un copil și un peștișor argintiu* de Ada Teodorescu etc.

În a doua etapă, prezentăm structura jurnalului de lectură:

Impresii despre carte (titlu, autor, coperte, ilustrații)	Povestirea <i>Spiridușul cel bun al cărții</i> scrisă de Ada Teodorescu se regăsește în cartea cu titlul <i>Întâmplări de neuitat</i> .
Impresii despre personaje (care apar mai des, care îi plac sau nu)	Îmi place foarte mult Spiridușul cel Bun.
Gânduri, întâmplări, fapte: trăite de personaj; care îl emoționează pe cititor	El dorește ca somnul copiilor să nu fie tulburat de Spiridușul din vis. Apreciez dragostea lui față de copii.
Ce își imaginează cititorul	Dacă eu aș fi spiriduș, aș intra în somnul colegilor mei care sperie copiii.
Ce ar vrea să mai afle	Aș vrea să mai citesc despre faptele Spiridușului din vis, despre cei care sperie copiii.
Cui ar recomanda cartea	Recomand cartea unor copii cărora le este frică de anumite personaje din povești și nu mai citesc din acest motiv.

În situația în care învățătorul dorește să orienteze mai precis notele elevilor, el poate oferi, pe o coală aparte, direcții de lectură. Pentru clasele a II-a și a III-a, acestea se vor conține doar în debutul câtorva propoziții; pentru clasa a IV-a orientarea poate conține un număr mai mare de propoziții, ca în modelul de mai jos:

1. Reacții subiective ("Scena îmi amintește de..."; "Personajul îmi inspiră teamă...");
2. Constatări sau anticipații ("Cred că..."; "E posibil ca eroul să..."; "S-ar putea ca..."; "Se pare că..." etc.);
3. Interacțiunea cu personajele ("Știu ceea ce simte X când..."; "Îmi pare rău pentru..."; "X se aseamănă cu..." etc.);
4. Aprecieri despre personaje ("X a fost curajos când..."; "X a greșit când..."; "Acest fapt înseamnă pentru el..." etc.);
5. Judecăți critice ("Această carte mi-a plăcut/nu mi-a plăcut, pentru că..."; "Cea mai reușită parte a cărții a fost..."; "Această secvență a fost plictisitoare/tristă/uimitoare, pentru că..." etc.).

O astfel de variantă de "ghid de lectură" sau o alta, simplificată, restructurată, completată poate fi oferită de la începutul anului și poate fi integrată chiar în jurnal.

În a treia etapă, s-a desfășurat prezentarea de carte, care, în momentul relevării motivelor pentru care a plăcut textul, s-a transformat în adevărate mese rotunde, declanșându-se o avalanșă de gânduri și emoții autentice.

În cele ce urmează, voi ilustra notițe din jurnalul de lectură al copiilor.

Jurnal de lectură

Titlul poveștii: *Heidi, fetița munților*

Autorul: *Johanna Spyri*

Note de lectură

Bunica de la Frankfurt îmi inspiră grijă, deoarece a avut răbdare s-o învețe pe Heidi să citească, să coase rochițe pentru păpuși, a îndemnat-o să se roage la Dumnezeu pentru a o ocroti de cel rău și îi alină tristețea.

Cred că domnișoara Rottenmeier nu a procedat corect când o numea pe Heidi Adelheid o mică sălbatică, certând-o la cea mai neînsemnată greșală comisă și poruncind să fie închisă în pivniță, lângă șopârle și șobolani.

Îmi pare rău pentru bunica lui Peter, deoarece nu avea un pat pe care să doarmă și nu putea vedea chipul însoțit al fetei care îi citise imnuri din carte și îi aduse pâinițe albe de la Frankfurt.

Bunicul lui Heidi **se aseamănă** cu un bătrân înțelept, care a îngrijit-o, i-a făcut un pătuc din paie pe care a așternut un cearșaf alb ca laptele și i-a permis să meargă, împreună cu Peter, pe câmpie, pentru a paște câprițele și a vedea munții scăldați într-o lumină trandafirie.

Cea mai reușită parte a cărții a fost atunci când Clora nu mai stătea în scaunul ei cu rotile, astfel putând gusta din bunătățile vieții, și atunci când Heidi s-a întors la bunicul ei din munți.

Știu ce simte Heidi când se trezește și își dă seama că se află la Frankfurt, într-un pat mare cu așternut alb, într-o cameră întunecată și spațioasă, în care lumina pătrunde prin ferestre mari, cu perdele albe, simțindu-se ca o pasăre închisă într-o colivie frumoasă de aur, dornică să-și ia zborul spre înălțimile albastre, iar toată strădania ei de a vedea împrejurimile era zădarnică.

Concluzii despre lectură

Din cele citite, am reușit să înțeleg că bunătatea lui Heidi a învins toate greutățile, l-a făcut pe Peter să înțeleagă că trebuie să învețe să citească, i-a citit bunicii din munți imnurile pe care credea că nu le va mai auzi niciodată și a avut grijă de Clora.

Lectura mi-a provocat emoții de bucurie, atunci când Heidi s-a întors la bunicul ei și când Clora nu mai stătea în scaunul ei cu roțile, astfel putând să meargă cu tatăl și cu bunica în excursie în Elveția.

Această carte aș recomanda-o colegilor, deoarece din întâmplările lui Heidi am înțeles că dacă îți dorești ceva cu adevărat, acest lucru se va îndeplini.

Caracterizarea personajului:

Heidi este un personaj interesant, care pe toată durata lecturii m-a ținut în suspans. Cu toate că avea o vârstă fragedă, ea reușea, prin zâmbetul și optimismul ei, să aducă speranță și bucurie în sufletele celor dragi. Fiind o bună prietenă, a reușit s-o facă pe Clara să simtă bucuria de a se afla sus pe munte, pentru a vedea priveliștea și a simți tăria lui. Voioșia fetei o făcea pe bunica să-i dorească prezența în fiecare zi. Zburdalnică, ea alerga toată ziua după căprițe, astfel provocându-i lui Peter zâmbete. Bunicul mergea mândru alături de Heidi, fiindcă era o fetiță îndrăgită de toată lumea.

Fișă de identitate <i>Heidi, fetița munților de Johanna Spyri</i>		
Ce am aflat despre personaj?	În ce mod am aflat? (din cuvintele povestitorului, ale altor personaje, din fapte etc.)	Ce înseamnă acest lucru?
”Ei, bunicule, acum o să mai rădă soarele de mine.”	cuvintele personajului (Heidi)	inocentă, naivă
”Frumusețe sclipitoare avu s-o încante pe Heidi.”	cuvintele povestitorului	sensibilă
”Heidi nu se mai sătura să se joace cu caprele. Era zglobie și zburdalnică.”	cuvintele naratorului	veselă, zburdalnică, jucăușă
”Oh, biata Bălaie, spuse Heidi, strângând-o, cu dragoste. Nu mai plânge!”	cuvintele lui Heidi	milostivă, iubitoare, bună
”Apoi Heidi rupse pâinea în două și-i întinse lui Peter bucata mai mare și brânza.”	cuvintele autorului	generoasă
”Heidi rupse la iuțea un smoc de iarbă, i-l întinse Pestiței, care se potoli ca din senin.”	cuvintele autorului	isteață, descurcăreață
”Bravo, ești fetiță cuminte, te-ai ținut de cuvânt!”	cuvintele bunicului	cuminte, ascultătoare
”Mâine trebuie să mergem la bunica să-i mai dreg cabana.”	cuvintele lui Heidi	grijulie, altruistă

În concluzie: Pornind de la această activitate, se poate formula o ultimă precizare legată de dimensiunea socială a lecturii suplimentare. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă de durată, care înglobează răbdare, perseverență, voință și, mai ales, presupune continuitate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bărbulescu G., Beșliu D. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar. București: Cornit, 2009.
2. Lăzărescu R. Lectura – sub presiunea canonului? București: Gabriel, 2005, 2010.
3. Mihăescu M. et al. Manualul de limba și literatura română. Clasa a III-a. București: Intuitext, 2016.
4. Onojescu M. Lecturiada 1, 2. Cercuri de lectură. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2007.
5. Pamfil A. Limba și literatura română în școala primară. Pitești: Paralela 45, 2009.